

RELATÓRIO PARCIAL DE PESQUISA : A RESPONSABILIDADE PENAL DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM REFERENTE À IATROGENIA MEDICAMENTOSA

Júlio César Dinoá do Nascimento¹

Márcio José Lima Benício²

RESUMO: Trata-se, o presente, de um Relatório parcial de iniciação à pesquisa. A pesquisa tem como escopo investigar a responsabilidade penal do profissional de enfermagem, para tanto, parte-se de uma revisão de literatura, por meio de uma pesquisa bibliográfica e em bases de dados virtuais, como a Biblioteca Virtual de Saúde e o próprio *site* do Conselho Regional de Enfermagem (COREN-CE), bem como, coleta de jurisprudência, primeiramente, nos *sites* do Supremo Tribunal Federal -STF e Superior Tribunal de Justiça – STJ, mas sem olvidar os tribunais estaduais. Considerando que a pesquisa está em andamento, no presente resumo, apresenta-se uma conclusão inicial: a maioria dos casos dos quais resultou a responsabilidade penal do profissional de saúde sugere a Iatrogenia medicamentosa como o problema mais recorrente, vivenciado pelo enfermeiro, seguido de erros como imperícia, imprudência ou negligência. Neste resumo, por se tratar de um relatório parcial, delimita-se o que é considerado responsabilidade penal e erro relacionado a má administração de medicamentos. Vale ressaltar que a pesquisa tem sua importância justificada pelo caráter interdisciplinar, por ter a pretensão, no futuro, de dialogar com os estudantes de enfermagem desta mesma Instituição de ensino (UNIGRANDE), afim de fornecer conhecimento jurídico a este profissional da saúde, e norteá-lo quanto as práticas do exercício de sua profissão, de maneira a exercê-la com maior segurança.

Palavras-chave: Responsabilidade penal; Iatrogenia medicamentosa; profissional de enfermagem.

¹ Graduando de Direito do Centro Universitário da Grande Fortaleza-UNIGRANDE, Fortaleza - CE. E-mail: julio.nascimento@uece.br

² Prof. Me. Márcio José Lima Benício, Coordenador do Curso de Direito do Centro Universitário da Grande Fortaleza-UNIGRANDE, Fortaleza - CE. E-mail: marciobenicio@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O presente resumo expandido apresenta um relatório parcial sobre a pesquisa, denominada “Responsabilidade Penal do Profissional de enfermagem referente à Iatrogenia medicamentosa”, trata-se de um estudo exploratório cuja pesquisa é de cunho bibliográfico, descritivo, apoiado em publicações científicas, no Código de Ética profissional e sobretudo no Código Penal Brasileiro. Tem como objetivo geral investigar a responsabilidade penal do profissional de enfermagem. Quanto aos objetivos específicos, vale salientar os mais importantes, como: analisar o que se pode definir como responsabilidade penal do profissional e quando esta pode ser caracterizada no que respeita à má administração de medicamentos.

A relevância da pesquisa revela-se principalmente pela previsão de dialogar com os estudantes de enfermagem da Instituição de Ensino UNIGRANDE; fornecer conhecimento jurídico ao enfermeiro e nortear este profissional da saúde quanto as práticas do exercício de sua profissão.

A importância do trabalho justifica-se pelo caráter interdisciplinar, bem como porque busca resultados relevantes para identificar as ocorrências envolvendo tipos penais e com isso, a necessidade de se aprofundar a discussão sobre os tipos penais na prática cotidiana do trabalho em enfermagem. Sobretudo porque, à medida que à assistência fique livre de riscos decorrentes destes erros, mais seguros tornar-se-ão os cidadãos.

A fim de alcançar o desiderato final da pesquisa de uma forma mais didática e compreensível aos leitores, optou-se por organizar a apresentação de seus resultados de forma a responder os seguintes questionamentos: O que é responsabilidade penal? Quais as principais situações, observadas nos tribunais judiciais brasileiros, em que se reconhece a responsabilidade penal do enfermeiro? O que é a situação de iatrogenia? Quais os principais crimes nos quais incorrem os profissionais da enfermagem?

No presente resumo expandido, tratando-se de relatório parcial, serão analisados os conceitos iniciais e essências à pesquisa: responsabilidade penal e iatrogenia. O que se passa a seguir.

2. RESPONSABILIDADE PENAL

A responsabilização do profissional que tenha praticado um ato tipificado como crime, no exercício profissional, pode ocorrer no âmbito penal e/ou ético, e cível (se houver dano), porém nossa pesquisa restringe-se apenas a responsabilização penal do profissional de enfermagem.

A responsabilidade penal implica na possibilidade de uma pena, sanção do Direito que pode resultar na privação da liberdade, portanto, somente aplicável pelo Poder Judiciário, o que exclui, por exemplo, as sanções aplicadas pelos conselhos de classe, a exemplo do Conselho Regional de Enfermagem (COREN).

A análise, então, recai sobre as situações em que o profissional de enfermagem comete o que se chama de tipo penal que é a descrição de um fato típico, prevista em lei, que implica em uma pena, sendo um dos elementos que definem o crime, de maneira que o crime além de ser típico, deve ser ilícito e culpável.

Segundo Rogério Greco (2017, p. 287)

Por imposição do princípio do *nullum crimen sine lege*, o legislador, quando quer impor ou proibir condutas sob a ameaça de sanção, deve, obrigatoriamente, valer-se de uma lei. Quando a lei em sentido estrito descreve a conduta (comissiva ou omissiva) com o fim de proteger determinado bem cuja tutela mostrou-se insuficiente pelos demais ramos do direito, surge o chamado *tipo penal*.

Ainda para Greco (2017, p. 227 *apud* Francisco Toledo. *Princípios básicos de direito penal*, p. 80) hoje, o conceito atribuído ao crime é eminentemente doutrinário, pois não existe um conceito de crime fornecido pelo legislador, restando-nos o conceito doutrinário.

“Substancialmente, o crime é um fato humano que lesa ou expõe a perigo bens jurídicos (jurídico-penais) protegidos. Essa definição é, porém, insuficiente para a dogmática penal, que necessita de outra mais analítica, apta a pôr à mostra os aspectos essenciais ou os elementos estruturais do conceito de crime. E dentre as várias definições analíticas que têm sido propostas por importantes penalistas, parece-nos mais aceitável a que considera as três notas fundamentais do fato- -crime, a saber: ação típica (tipicidade), ilícita ou antijurídica (ilicitude) e culpável (culpabilidade). O crime, nessa concepção que adotamos, é, pois, ação típica, ilícita e culpável.”

Encontramos a descrição de tipos penais que podem ocorrer no exercício profissional de enfermagem em legislações especiais, como na Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso, no Decreto-lei nº 3.688, de 03 de outubro de 1941, a Lei de contravenções penais e ainda no próprio Código Penal Brasileiro (Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940).

3. A IATROGENIA COMO CAUSA DE RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM.

Segundo Santos e Ceolin, (2009) *apud* Pierin AMG (1983), em seu artigo “Iatrogenias de enfermagem em pacientes idosos hospitalizados”

“A palavra Iatrogenia provém do grego e se refere a qualquer alteração patológica provocada no paciente pela prática dos profissionais de saúde, seja ela certa ou errada, justificada ou não, mas das quais resultam consequências prejudiciais para a saúde do paciente.”

Existem várias formas de Iatrogenia cometida pela equipe de enfermagem, nós escolhemos tratar das mais comuns e conseqüentemente mais recorrentes, em nossa pesquisa, aquelas relacionadas a má administração de medicamentos.

Segundo Dias, Solange (2018 *apud* Leão et al, 2008), a utilização e manuseio inadequado de medicamentos são considerados um problema de saúde pública que prevalece em todo mundo. E é exatamente por isso que a Organização Mundial da saúde constatou, por meio de pesquisa, que boa parte do orçamento hospitalar é gasto para sanar as complicações decorrentes da má administração medicamentosa, que expõe os pacientes a danos físicos e psíquicos, quase sempre irreversíveis.

É importante ressaltar também que o manuseio inadequado de medicamentos nas Instituições hospitalares e ambulatoriais é quase sempre responsabilidade do profissional de enfermagem, sobretudo porque compete a este profissional o preparo e administração das drogas medicamentosas (DIAS, Solange, 2018).

Isto posto, é responsabilidade do enfermeiro e de sua equipe assegurar a eficiência em relação a terapêutica escolhida para que possa evitar possíveis Iatrogenias, sobretudo a mais comum e objeto desta pesquisa, a que está relacionada a erros de administração de medicamentos.

No próprio código de ética dos profissionais de enfermagem são descritos os direitos e deveres desses, bem como suas proibições e sanções, vale salientar que o conhecimento da legislação profissional de enfermagem é muito relevante para a aquisição de conhecimento a respeito de seus deveres e obrigações e obviamente que, com o aumento das obrigações, que os auxiliares, técnicos e enfermeiros apresentam, na sua rotina de trabalho, as suas responsabilidades aumentam cada vez mais, de maneira que o uso de termos de consentimento dos familiares e o registro de enfermagem, são ferramentas que atuam como forma de proteção do profissional sendo constatada a realização de atos lícitos.

Desta feita, o profissional de enfermagem deve avaliar os riscos de suas ações e de suas omissões, que podem ser consideradas crime pelo direito penal, quando existir vínculo ou nexos de causalidade entre a ação/omissão, por parte do profissional e o resultado apresentado.

Ainda segundo Dias, Solange (2018), faz algum tempo que a doutrina jurídica vem demonstrando um crescimento considerável em ações indenizatórias e que tramitam perante o poder judiciário, envolvendo profissionais da área da saúde, em especial o da enfermagem. Exatamente por isso, ratifico a importância que este profissional tem de ser consciente de seus direitos, deveres e principalmente de sua responsabilidade penal.

O que também nos motiva a desenvolver esta pesquisa é o fato de termos a pretensão de fornecer-lhes subsídios jurídicos em relação às sanções penais, que por ventura, poderão se submeter decorrente da Iatrogenia medicamentosa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já mencionado, nossa pesquisa ainda se encontra em andamento, e exatamente por isso, ainda podemos considerá-la muito incipiente. Há outros objetivos tão importantes quanto o dessa pequena amostragem a serem explorados e atingidos, porém já foi possível perceber que o tipo penal mais recorrente diz respeito às iatrogenias, principalmente aqueles referentes aos erros de administração medicamentosa, razão pela qual se justifica a nossa escolha teórica para esse trabalho.

Outra questão importante, demonstrada por nosso trabalho, tem relação com a importância do conhecimento desse profissional da saúde, o (a) enfermeiro (a), sobre as normas jurídicas, leis, regulamentos, inerentes a sua profissão, ao seu dever de cuidado para com seus pacientes, em especial as iatrogenias mais comuns que geram sanções referentes aos erros cometidos por essa função tão nobre, importante e crucial em nossa sociedade.

Desta forma é importante que este profissional analise quais os fatores de riscos inerentes nesta função a fim de não acarretar consequências tão sérias e irreversíveis aos seus pacientes. Ademais, consideramos só por este aspecto dentre outros que a nossa pesquisa se faz muito importante, sobretudo pelo já citado aspecto interdisciplinar, em que pretende um diálogo com o curso de enfermagem, afim de que no futuro e, por meio do conhecimento, possamos reduzir as consequências, muitas vezes irreversíveis das iatrogenias medicamentosas, e conseqüentemente um maior reconhecimento e valorização desses profissionais por parte de nossa sociedade.

REFERÊNCIAS

DIAS, Solange Luiz. **Iatrogenia Medicamentosa e a Responsabilidade Civil e Penal do Enfermeiro**. III Simpósio Internacional de Ciências Integradas da UNAERP *campus* Guarujá, 2018;

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal: parte geral, volume I** – 19. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017;

MATTOZINHO FC, FREITAS GF. **Tipos penais no exercício profissional de enfermagem: abordagem quantitativa**. Acta Paul Enferm.2021;34:eAPE00221.

SANTOS, Jussara C. S.; CEOLIN, Maria F. **Iatrogenias de enfermagem em pacientes Idosos hospitalizados**. Rev. Esc. Enfer. USP 43. Dez, 2009;